

ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА НА УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАДВОРНАЯ А.А.,
аспирант кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается влияние конфликта на управленческую деятельность. Проводится анализ подходов к управлению конфликтами как необходимому элементу управленческой деятельности.

Ключевые слова: конфликт, управление, управленческая деятельность, управленец

THE IMPACT OF THE CONFLICT ON MANAGEMENT ACTIVITIES

NADVORNAYA A.A.,
postgraduate student of the Department of
Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the impact of conflict on management activities. The analysis of approaches to conflict management as a necessary element of management activity is carried out.

Keywords: conflict, management, managerial activity, manager

Постановка задачи. Ни для кого не секрет, что управленческая деятельность признает конфликт как неотъемлемую часть работы предприятия. Остро стоит вопрос его влияния на управление предприятием, а значит и на его деятельность в целом. Одни руководители стараются подавить конфликт, используя различные механизмы управления, другие –

предпочитают остаться в стороне, третьи – считают наличие конфликта плацдармом для развития предприятия, более эффективного управления и др. Несомненно, все три позиции подразумевают влияние конфликта на управленческую деятельность, закладывая как отрицательные моменты, так и позитивные.

Современная наука управления предлагает изменить подход к восприятию конфликта. Понимать его не как дисфункцию в деятельности предприятия, а как норму отношений между людьми, необходимы элемент производственной жизни, порождающий изменения в деятельности организации через выход социально-психологического напряжения. С другой стороны – понятие «конфликт» дает нам представление своего рода «столкновения» интересов между людьми, отсутствие согласия (например, между управленцем и подчиненным), что ставит под сомнение положительное влияние конфликта на управленческую деятельность, обуславливая актуальность темы научной статьи.

Анализ исследований и публикаций. Подходы к определению понятия конфликта, степень влияния конфликтов на управленческую деятельность изучали такие отечественные ученые, как И.С. Зазвонов [1], А.Б. Леонова [2], Т.Ю. Базаров [2], М.М. Абдуллаева [2], Ф.И. Шарков [3], В.И. Сперанский [3] и др.

Исследования понятия, причин и динамики трудового конфликта и конфликта, в целом, как социального явления содержатся в трудах таких ученых, как А.А. Суровцева, Л.Л. Бунтовская, Д.И. Стрельченко и др.

Целью статьи является анализ влияния конфликта на управленческую деятельность.

Изложение основного материала исследования. Для проведения анализа влияния конфликтов на управленческую деятельность необходимо дать представление о понятиях «конфликт», «управление», «управленческая деятельность».

Конфликт представляет собой особый вид взаимодействия субъектов организации, при котором действия одной стороны, столкнувшись с противодействием другой, делают невозможным реализацию ее целей и интересов. Иначе говоря – это отсутствие согласия между двумя и более сторонами, когда каждая из сторон делает все, чтобы была принята именно ее точка зрения и препятствует другой стороне делать тоже самое.

Управление – это воздействие (субъекта управления) на управляемую систему (объект управления) с целью обеспечения требуемого её поведения или изменения её характеристик [4].

Управленческой деятельностью применительно к организации является деятельность руководителя (управленца) по определению целей и задач управления, обработке информации, выработке и принятию решения, исполнителями которого будут отдельные сотрудники или коллектив в целом.

Имея представление о ключевые терминах, перейдем к исследованию самого процесса влияния конфликта на управленческую деятельность.

Конфликт имеет определенную структуру, выполняет определенные функции в организации. Структура конфликта включает в себя определенные цели, объект, субъект и ранг оппонентов (рис. 1).

Рис.1. Структура конфликта

Предметом конфликта является причина его возникновения (повод) – конфликтная ситуация, инцидент. Объект конфликта – любой предмет материального мира или социальной реальности. Субъект конфликта – сами участники конфликтного взаимодействия. Ранг оппонентов – уровень власти, которым обладает каждая из сторон (подчиненный - руководитель).

Сегодня среди ученых нет единства в понимании природы конфликта как социального явления: одни считают, что конфликт-норма в социальной жизни, оперируя фразами вроде «бесконфликтное общество так же немыслимо как сухая вода», «если в жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у Вас пульс»; другие ученые считают, что конфликт – опасная болезнь, социальная патология и от нее раз и навсегда нужно избавиться, впереди – общество без конфликтов. В обоих случаях критерием истины является жизнь: в наше время происходит лавинообразный рост конфликтов, поэтому независимо от точки зрения, существование конфликтов признается, как и их влияние на управленческую деятельность.

Конфликты необходимо тщательно изучать, исследовать и формулировать рекомендации по их регулированию, особенно тех конфликтов, которые приводят к разрушениям и опасным последствиям. Усилия современных конфликтологов сконцентрировались на решении 3 основных проблем:

1) выявление сущности конфликтов, их причин, этапов и участников;

2) на основе этого изучения – определение методов, формулировка способов регулирования конфликтных ситуаций, а также предотвращение их возникновения;

3) установление основных форм конфликтов, их типология.

Таким образом, задачи по решению указанных проблем носят не только теоретический, но и практический характер.

Когда люди думают о конфликте, они склонны ассоциировать его с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, войной и т.п. В результате, бытует мнение, что конфликт – явление всегда нежелательное, его необходимо, по мере возможности, избегать и что его стоит решать сразу же, как только он возникнет. Такое отношение четко прослеживается в трудах авторов, принадлежащих к школе научного управления, административной школы и разделяющей концепции бюрократии по Веберу. Эти подходы к эффективности организации в значительной степени опирались на определение задач, процедур, правил, взаимодействий должностных лиц и разработки рациональной организационной структуры. Считалось, что такие механизмы, в основном, устранят благоприятные условия появления конфликта,

и могут быть использованы для решения проблем, которые возникают.

Авторы, принадлежащие к школе «человеческих отношений», тоже были склонны считать, что конфликта можно и нужно избегать. Они признавали возможность появления противоречий между целями отдельной личности и целями организации в целом, между линейным и штабным персоналом, полномочиями и возможностями одного лица и между различными группами руководителей. Однако они обычно рассматривали конфликт как признак неэффективной деятельности организации и плохого управления. По их мнению, хорошие взаимоотношения в организации могут предотвратить возникновение конфликта.

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но даже могут быть и желательны. Это так называемые конструктивные конфликты, в основе которых лежат разногласия по решению принципиальных проблем организации, которые могут предупреждать застой и стимулируют развитие коллектива, его стремление к новым целям; как правило они способствуют формированию новых форм и ценностей.

Однако конфликт не всегда носит положительный характер. В жизни любой организации возникают и деструктивные конфликты, выполняющие негативную, разрушительную функцию. Они есть результатом неверного понимания производственной реальности, различий во взглядах, интересах, стремлениях людей, а иногда – следствием эгоистических, корыстолюбивых целей. Деструктивные конфликты ослабляют ценностно-ориентационное единство профессиональной группы, ухудшают морально-психологический климат в коллективе, снижают его сплоченность и эффективность деятельности в целом.

Как правило, каждый руководитель старается любым образом избежать конфликтных ситуаций в коллективе. И это понятно, поскольку в сознании работников конфликт приводит к ухудшению взаимоотношений, потери взаимопонимания и доверия, снижение работоспособности и т.д.

Способы преодоления кризисных ситуаций на практике, разумеется, столь же уникальны, как и самые конкретные ситуации. Однако многочисленные исследования поведения людей в

организациях и гигантский опыт практического решения подобных проблем позволяет перечислить оптимальные подходы к ним:

1. Правила укрепления «корпоративной морали» и преодоления слабой дисциплины сотрудников:

- обеспечение стабильности «рабочего потока» и эффективное управление производственным процессом;

- честная и конструктивная реакция на жалобы и претензии сотрудников организации со стороны руководства;

- поощрение «обратной связи» от сотрудников не на словах, а на деле, публичное признание руководством полезности конкретных предложений по совершенствованию организации работы;

- адекватная похвала и благодарность за выдающиеся достижения в работе;

- обеспечение того, чтобы каждый сотрудник точно знал, что от него требуется, в какие сроки, в каком количестве, и качественно выполнял работу;

- информирование подчиненных о запланированных или предстоящих изменениях, если они существенно затрагивают их интересы;

- готовность реально помочь сотрудникам в решении производственных и личных проблем;

- создание четкой, простой и внутренне непротиворечивой системы правил поведения и дисциплинарных требований для сотрудников организации.

2. Основные подходы по преодолению кадрового голода в организации:

- совершенствование системы подбора кадров для организации;

- отработка выверенной процедуры «вхождения» нового сотрудника в организацию, включающую полноценное и подробное «собеседование-знакомство»;

- предоставление новому сотруднику необходимой и достаточной информации об организации, ее целях и политике;

- обеспечение нового сотрудника точной информацией о работе, которую он должен будет выполнять, и перспективы на будущее;

- представление нового сотрудника рабочему коллективу;

– адекватная помощь на начальном этапе работы и достаточное количество контактов в период адаптации;

– налаживание эффективного контроля за состоянием кадровых ресурсов организации и психологического сопровождения сотрудников.

3. Организационные методы профилактики стрессовых состояний и эмоциональных срывов:

– децентрализация или процесс более широкого распределения властных полномочий в организации, что снижает чувство беспомощности и зависимости, которые часто служат причиной стресса;

– изменения в системе поощрений в направлении ее большей справедливости и «понятности», которые снижают степень беспокойности и тревоги по этому поводу;

– привлечение сотрудников к участию в принятии важнейших для организации решений;

– наконец, расширение каналов и улучшение характера общения в организации.

Управление конфликтами предполагает не только урегулирование уже возникшего конфликта, но и создание условий для его предупреждения, что является более важным.

Профилактика конфликта – вид управленческой деятельности, заключающийся в заблаговременном устранении или ослаблении конфликтных факторов и ограничении таким образом возможности их возникновения или деструктивного решения в будущем. Это такая организация жизнедеятельности субъектов социального взаимодействия, что исключает или сводит к минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними.

Предпосылками успешной деятельности по предупреждению конфликта являются: знание общей теории управления (ведь конфликт – разновидность управленческой деятельности); знание теории конфликта; глубокий анализ конкретной конфликтной ситуации, каждая из которой уникальна.

Однако существуют определенные препятствия, снижающие эффективность работы по предупреждению конфликта, в частности:

– психологического характера – человеческая психика стремится к воле, люди воспринимают негативно все попытки вмешаться в их взаимоотношения;

– нравственного характера – выработалась норма нравственности, требующая невмешательства в личную жизнь людей, неприкосновенность личной жизни;

– правового характера – современное законодательство защищает личную волю, право на невмешательство в личную жизнь.

Профилактическая деятельность должна учитывать пределы вмешательства, но она необходима, и начинать ее нужно с выявления источника конфликта. А для этого нужно:

1) знать потенциально возможные причины возникновения напряжения. Ими могут быть как внешние, так и внутренние проблемы. В частности к внешним причинам возникновения напряжения относятся некоторые неблагоприятные обстоятельства и условия, формы поведения людей, недостаточное общение и понимание, различия в планах, интересах и оценках, противостояние или групповая оппозиция, неправильные представления о чьих-либо действиях, отсутствие сострадания, предвзятость, недоверие, дезинформация. Среди внутренне-личностных проблем выделяют: раздражительность, деморализация страхом или самовнушение, убежденность в неспособности что-то сделать, нарушение внутри-личностного равновесия.

2) вторым шагом будет необходимость обнаружить скрытые препятствия.

3) следующим – коррекция самой проблемы путем ответной реакции. Возможными выходами являются: наладить общение; найти компромисс; занять оборонительную позицию; изменить стратегию и тактику. Обобщая опыт и практику в сфере предупреждения конфликтов, можно выделить такие подходы:

1. Сотрудничество-налаживание между сотрудниками климата взаимодоверия, взаимопомощи и взаимоподдержки.

2. Организационные методы предупреждения конфликтов: всесторонняя подготовка сотрудников, регулярная ротация кадров, поддержка их карьерных амбиций.

3. Конкуренция – способ взаимодействия людей (система удержаний и противовесов).

Практика показывает, что главная ставка делается на линию сотрудничества, что является целью всех средств и методов управления на психологических и организационных уровнях, хотя иногда можно использовать и конкуренцию.

В последнее время большинство ученых склоняются к мнению, что конфликт – это «система отношений», процесс развития взаимодействия. Причем развитие взаимодействия происходит именно через различие в интересах, ценностях или видах деятельности. Иными словами, конфликт – это процесс развития взаимодействия субъектов по поводу отличий. В рамках этого подхода профилактика конфликтов заключается в создании условий бескризисного и быстрого перехода от одной фазы к другой для всех потенциально возможных конфликтов. А управление конфликтом становится отдельной деятельностью по обеспечению развития конфликтного взаимодействия. При таком понимании конфликт становится естественным условием существования людей и превращается в инструмент развития организации.

Успешное решение конфликтных ситуаций в организации, их профилактика требует осознания природы конфликта со стороны руководителей, знания и овладения эффективными способами общения, умения выбирать целесообразный способ поведения в конфликтной ситуации, которые возникают при долговременных взаимоотношениях. Контроль конфликтной ситуации является тем инструментом, овладеть которым может каждый, что поможет решить практически любую проблему.

Рис. 2. Категории в управленческой деятельности

Управление конфликтами является одним из направлений деятельности каждого руководителя (рис.2). От его конфликтологической компетентности зависит успех в решении сложных задач и его управленческой деятельности в целом, а также создание социально-психологического климата в трудовом коллективе.

Выводы из проведенного исследования. Конфликт может быть функциональным и вести к повышению эффективности управленческой деятельности организации. Или он может быть дисфункциональным и приводит к снижению личной удовлетворенности, группового сотрудничества и эффективности управленческой деятельности организации. Роль конфликта, в основном, зависит от того, насколько эффективно им управляют. Чтобы управлять конфликтом, необходимо знать причины его возникновения, возможные последствия для того, чтобы выбрать наиболее эффективный метод его разрешения.

Поэтому, совокупность всех представленных способов и методов обеспечивает сохранение нормальных деловых отношений, укрепляет взаимное уважение и доверие, создает в организации атмосферу сотрудничества, тем самым способствует предотвращению деструктивных конфликтов и формирования устойчивого морально-психологического климата, способного надежно противостоять любым негативным проявлениям.

Рационально управляя конфликтами, можно спрогнозировать виды возможных конфликтов, вероятность возникновения и последствия их действия. Планирование также заключается в выборе стратегии управления конфликтами, утверждении политики, тактики и бюджета, рассчитанного на меры управления конфликтами. Управленческая деятельность во многом заключается в выборе организационной структуры управления конфликтами (назначение ответственного за конфликты, создание определенного подразделения, установление связей между ответственными за управление конфликтами различных уровней управления или подразделений и т.п.), предоставление необходимых полномочий руководителям таких подразделений, установление ответственности и тому подобное. Также в рамках организации выстраиваются основные коммуникационные каналы и устанавливаются информационные связи. Существование

большого количества конфликтов заставляет руководителей предприятий разрабатывать и использовать широкий спектр подходов и методов управления конфликтами. Одним из основных этапов управления конфликтами является их выявление на основе разработанных карт конфликтов и классификаций. Конфликты существенно влияют на особенность построения и функционирования большинства элементов системы менеджмента предприятий любой формы собственности и величины (управленческой деятельности).

В целом процесс управления конфликтами реализуется с доминированием функционального подхода в управлении организацией путем планирования, мотивирования, контроля и регулирования конфликтов в деятельности организации с целью увеличения количества рациональных последствий конфликтов и снижения уровня негативных последствий от действия конфликтов.

Список использованных источников

1. Зазвонов, И. С. Конфликты и их влияние на рабочий процесс [Электронный ресурс] / И. С. Зазвонов. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 24 (419). – С. 469-470. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/419/93022/>

2. Леонова А. Б., Базаров Т. Ю., Абдуллаева М. М. Организационная психология: учебник / под общ. ред. А. Б. Леоновой. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – С. 214.

3. Шарков Ф. И., В. И. Сперанский Общая конфликтология: Учебник для бакалавров; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. – 2-е изд., стер. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – С. 9.

4. Гуманитарный портал. Концепты административного дискурса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/concepts/6867>